

STRESSLI HOLATLARINI BOSHQARISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI

Olimova Feruza Aslonovna

Buxoro shahar 40 sonli maktab psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002713>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lgan insonlarning ruhiy muammolari, stress haqida yoritilgan. Shu bilan birgalikda maqolada umumiy olingan ma'lumotlarga asoslanib bir qancha yechimlari ham keltirib o'tilgan. Shuningdek amaliy tahlillar asosida umumlashtirilgan xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan psixologik maslahatlar berish tartibi hamda stress holatida shaxs o'z-o'zini boshqarishning motivatsion omillarini nazariy va amaliy tadqiq etilishi bo'yicha adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: stress, shaxsiyat, nazorat, motivatsiya, qobiliyat, kognitiv jarayon, aqliy xususiyat, fikrlash.

Uzoq xoriydagi rivojlangan, nisbatan barqaror mamlakatlarda vaziyat biroz yaxshiroq. Masalan, Amerikaning Psychology Today jurnali materiallariga ko'ra, yapon o'qituvchilarining qariyb 40 foizi, Buyuk Britaniyadagi ishchilarning beshdan bir qismi va AQShda yollangan ishchilarning 45 foizi stressdan aziyat chekishadi. Tez-tez shikoyatlar tushkunlik va tashvish, bosh og'rig'i. Balki har qanday holatda ham salbiy his -tuyg'ulardan ehtiyot bo'lish va stressdan qochish kerakdir? Katta shaharlarni iloji boricha tark eting, xavotir va xavotirni kamroq boshingizga oling, o'zingizga jiddiy maqsadlar qo'ymang? Axir, bu har doim qidirish, noaniqlik va xavf bilan bog'liq - shuning uchun stress bo'lishi mumkin. Balki sog'lig'ingizni himoya qilib, tinchgina yashashingiz kerakdir? Ammo stress doktrinasi muallifi Xans Seli, stressni tananing kuchini oshirib, foydali bo'lishi mumkin deb hisoblaydi, hatto uni "kundalik hayot uchun achchiq ziravor" deb ataydi va ta'kidlashicha, stress faqat ma'lum sharoitlarda patogen bo'ladi.

Hamma buni boshidan kechirgan, hamma bu haqda gapiradi, lekin stress nima ekanligini deyarli hech kim tushunmaydi. Ko'p so'zlar modaga aylanadi, agar ilmiy tadqiqotlar kundalik xulq-atvoriga yoki hayotning asosiy masalalari haqidagi fikrimizga ta'sir qiladigan yangi tushunchaning paydo bo'lishiga olib keladi. "Darvin evolyutsiyasi", "allergiya" yoki "psixozanaliz" atamalari yashash xonalarida va mexnat suhbatlarida allaqachon o'z cho'qqisiga chiqqan. Ammo bunday suhbatlarda aytilgan fikrlar kamdan -kam hollarda bu tushunchalarni kiritgan olimlarning ishini o'rganishga asoslangan. Hozirgi kunda ma'muriy yoki dispetcherlik ishining stressi, atrof -muhitning ifloslanishi, nafaqaga chiqish, jismoniy stress, oiladagi muammolar yoki qarindoshining o'limi haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo o'z e'tiqodlarini himoya qiladigan qizg'in munozarachilarning ko'pi "stress" atamasining asl ma'nosini va uning mexanizmlarini izlaydilar.

Ko'p odamlar stress va xafagarchilik o'rtasida farq borligini hech o'ylamaganlarmi? Stress so'zi, muvaffaqiyat, muvaffaqiyatsizlik va baxt kabi, har xil odamlar uchun har xil ma'noga ega. Shuning uchun, uning ta'rifini berish juda qiyin, garchi u bizning kundalik nutqimizga kirgan bo'lsa. "Stress" shunchaki "qayg'u" bilan sinonimmi? Bu harakat, charchoq, og'riq, qo'rquv, diqqatni jamlash zarurati, jamoatchilik tanbehini kamsitish, qon yo'qotish yoki hatto kutilmagan katta muvaffaqiyat butun yo'lning buzilishiga olib keladi. Ro'yxatda keltirilgan shartlarning har biri stressni keltirib chiqarishi mumkin, lekin ularning hech birini ajratib bo'lmaydi va "bu stress" deyish mumkin emas, chunki bu atama teng darajada qo'llaniladi.

Stress-bu tananing har qanday talabga o'ziga xos bo'lmagan javobidir. Bu ta'rifni tushunish uchun, avvalo, o'ziga xos bo'lmagan so'z bilan nimani nazarda tutayotganimizni tushuntirishimiz kerak, tanaga berilgan har bir talab qaysidir ma'noda o'ziga xos yoki o'ziga xosdir. Sovuqda biz ko'proq issiqlikni chiqarish uchun qaltiraymiz va teridagi qon tomirlari torayib, tananing sirtidan issiqlik yo'qotilishini kamaytiradi. Biz quyoshda terlaymiz va terning bug'lanishi bizni sovitadi. Agar biz juda ko'p shakar iste'mol qilgan bo'lsak va qondagi qand miqdori me'yordan oshsa, biz qondagi qand miqdori normal holatga qaytishi uchun bir qismini chiqarib tashlaymiz, qolganini kuydiramiz. Zinadan maksimal tezlikda yugurish kabi mushaklarning harakatlari mushaklar va yurak -qon tomir tizimiga katta talablar qo'yadi. Mushaklar bu g'ayrioddiy ish uchun qo'shimcha energiya manbaiga muhtoj, shuning uchun yurak urishi tezlashadi va kuchayadi, yuqori qon bosimi qon tomirlarini kengaytiradi va mushaklarga qon oqimini yaxshilaydi. Har bir dori va gormon o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Diuretiklar siydik miqdorini oshiradi, adrenalin gormoni yurak urish tezligini oshiradi va qon bosimini ko'taradi, insulin gormoni esa shakarni pasaytiradi. Biroq, ular tanadagi qanday o'zgarishlarga olib kelmasin, bu agentlarning barchasida umumiylik bor. Ular restrukturizatsiyani talab qilmoqdalar. Bu talab o'ziga xos emas, u nima bo'lishidan qat'i nazar, yuzaga kelgan qiyinchiliklarga moslashishdan iborat.

Stressga munosabat nuqtai nazaridan, biz duch keladigan vaziyat yoqimli yoki yoqimsiz bo'lishi muhim emas. Qayta qurish yoki moslashishga bo'lgan ehtiyojning intensivligi muhim. Biroq bu shunday miqdoriy biokimyoviy o'lchovlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi reaksiyalar o'ziga xos emas va ta'sir qilishning barcha turlari uchun bir xil bo'ladi. Uzoq vaqt davomida tibbiyot bunday stereotipik javob mavjudligini tan olmadi. Turli vazifalar, aslida hamma vazifalar bir xil fidoyilikni talab qilishi kulgili tuyuldi. Ammo agar siz bu haqda o'ylayotgan bo'lsangiz, unda kundalik hayotda o'ziga xos hodisalar bir vaqtning o'zida umumiy o'ziga xos bo'lmagan xususiyatlarga ega bo'lgan shunga o'xshash vaziyatlar ko'p uchraydi.

“Stressni boshqarish modeli” trening dasturi

1. Stressni boshqarishga umumiy nuqta.

Barchamiz hayotimizda stressni boshdan kechiramiz. Sog'liqni saqlash muammolarining aksariyat qismi stressga olib kelishi yoki ta'sir etishi tufayli stressni tanangizga qanday ta'sir qilishi va stressni boshqarishning samarali usullarini o'rganish siz uchun emas, balki siz uchun stressli ish qilishdir.

Stressni samarali boshqarish

Stressni samarali boshqarish turli xil usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Stressni boshqarishning eng yaxshi rejalari odatda jismoniy va ruhiy jihatdan stressni bartaraf etuvchi stressni ketkazuvchi vositalarni o'z ichiga oladi va sog'lom va mohirlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tez qisqartirishni ishlatish. Ba'zida stressni kuchaytirish texnikasi tananing stress ta'sirini tinchlantirish uchun bir necha daqiqada ishlashi mumkin. Ushbu uslublar hozirda sizni xotirjam his qilishingizga yordam beruvchi "tezkor tuzatish" taklif qiladi va bu ko'p jihatdan yordam beradi. O'zingizning munosabatingizni yanada sog'lom saqlashingiz mumkin bo'lgan umidsizlikdan boshqalarga tashvishlanish ehtimoli kamroq bo'lishi mumkin.

Misol uchun, nafas olish mashqlari kabi tezkor stressni kamaytirish, sizni kelajakdagi stresslarga qarshi turishingizga yoki yuzaga kelgan stresslarni kamaytirishga olib kelmasligi

mumkin, ammo ular stressni bartaraf etilgandan so'ng tananing fiziologiyasini tinchlantirishga yordam berishi mumkin.

Stressni yo'qotadigan odatlarni rivojlantirish, Ba'zi metodlar stressli vaziyatda bo'lganingizda foydalanish uchun kamroq qulay. Ammo ularni muntazam ravishda amaliyotda qo'llasangiz, ular stressni kamroq reaksiyaga olib, stressni tez va oson tarzda qaytarib olishga qodir bo'lgan holda stressni boshqarishga yordam berishi mumkin.

Jismoniy mashqlar yoki muntazam mulohaza yuritish kabi uzoq muddatli sog'lom odatlar, agar siz ularni turmushingizning muntazam bir qismiga aylantirsangiz stresslarga qarshi turishga yordam berishi mumkin. Aloqa qobiliyatlari va boshqa turmush tarzi ko'nikmalarini stresslarni boshqarishda va "g'azablangan" dan "mubham" yoki "rag'batlantiradigan " narsalarga qanday ta'sir qilishimizni o'zgartirish mumkin.

Stressorlarni qo'lingizdan kelganicha yo'qlang . Sizning hayotingizdagi stressni butunlay yo'q qila olmasligingiz yoki hatto eng katta stressorlar bo'lishi mumkin, lekin siz uni kamaytirish va boshqarish darajasiga ko'tarishingiz mumkin bo'lgan joylar mavjud. Sizni kesib tashlashingiz mumkin bo'lgan stress sizning umumiy stress yukini kamaytirishga olib keladi. Misol uchun, hatto toksik munosabatlarni to'xtatish sizga boshqa qiyinchiliklarni yengishingizga yordam beradi, chunki siz kamroq his etasiz.

Stressni boshqarish usullari sizda surunkali stress mavjud bo'lganda muhimdir.

Ko'p turli stresslarni boshqarish texnikasini kashf eting va keyin sizning ehtiyojlaringizga mos keladigan aralashni tanlash samarali stressni bartaraf etishning asosiy strategiyasi bo'lishi mumkin.

References:

1. Зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как психологодидактическая технология формирования компетенции у обучаемых // Психологическая наука и образование. 2004. № 3. С. 5 – 40.
2. Зимняя И.Н. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Ж.Высшее образование сегодня, № 5. – М., 2003. – С. 34.
3. Йўлдошева Д.Ш. «Тақлид сўзларда линвистик компетенциявий ёндашувни шакллантириш турлари» «Science and Education» Scientific Journal, August 2020 // Volume 1, Issue 5.
4. Камилова Н. Кредит-модуль тизими асосида таълим бериш асосида мутахассислар тайёрлаш масалалари. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. ISSN: 2181-1601 Volume: 1, ISSUE: 5. 553-557 б.
5. Кобзева Н.А. Коммуникативная компетенция как базисная категория современной теории и практики обучения иностранному языку // Журнал Молодой учёный. 2011 г. Том II. № 3. С.119.
6. Лапидус Б. А. К вопросу о сущности процесса обучения иноязычной устной речи и типологии упражнений // Иностранные языки в школе. –2006. № 4. С. 112–122.